

Tradução do Guia do uMap

(<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMap/Guide>)

Supervisão da equipe Obrac 2023

Angélica Carvalho Di Maio e Marcus Vinícius Alves de Carvalho

Tradução para a língua portuguesa (pt-BR)

Jaqueline Correia da Silva e Paula Peçanha Simões

Revisão e diagramação

Raquel Dezidério Souto

Mapa com recursos do uMap.

Fonte: https://umap.openstreetmap.fr/nl/map/spoorlijn-zutphen-glanerbeek-staatslijn-d_288594

Este guia foi elaborado como material de apoio para a OBRAC 2023 e é licenciado segundo a Licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic ([CC BY-SA 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/)).

Como citar: SILVA, Jaqueline Correia da; SIMÕES, Paula Peçanha; MAIO, Angélica Carvalho Di; CARVALHO, Marcus Vinícius Alves de; SOUTO, Raquel Dezidério (ed.). **Tradução do guia do uMap.** Jaqueline Correia da Silva e Paula Peçanha Simões (trad.). ed. 2. Rio de Janeiro, UFF, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.10702384.

Sumário

A quem se destina este guia?	3
Guia de leitura	3
Consultar dados e navegar pelos mapas no uMap	4
Edição de mapas no uMap	5
Abrir um mapa, buscar mapas	8
Usar o mapa	9
Exportar/baixar informações do mapa	10
Ver camadas de dados e navegar pelas informações	11
Mostrar apresentação de slides	13
Criando um novo mapa	13
Editando as propriedades do mapa	14
Definir quem pode visualizar meu uMap	17
Definir quem pode editar meu uMap	18
Definir editores para modificar meu uMap	18
Escolher uma licença de uso para meu uMap	19
Salvar o centro e o zoom iniciais	21
Configurar apresentação de slides	21
Importar arquivos de dados	21
Clonar, deletar ou esvaziar um mapa	23
Gerenciamento de camadas	23
Criar uma camada	23
Editar propriedades da camada	24
Gerenciar tabelas de dados de camadas	26
Editar propriedades em tabelas da camada	27
Exportar dados de uma camada	28
Marcador de objeto	30
Adicionar um marcador de ponto	30
Personalizar o ícone e a exibição de um marcador	31
Objeto do tipo linha	32
Desenhar uma linha	32
Modificação de uma linha	33
Personalizar a exibição de uma linha	36
Objeto do tipo polígono	36
Desenhar um polígono	36
Criar novo polígono	37
Modificações em um polígono	38
Personalizar a exibição de um polígono	40
Configurar interação com formas (rótulos...)	42
Pop-up	43
Rótulos	44

A quem se destina este guia?

Este guia é destinado a usuários que exploram mapas e autores que criam e modificam mapas. Este guia foi traduzido da instância <http://umap.openstreetmap.fr/pt-br/>, com a versão 1.1.2 do *software*. Essa instância também está disponível em outros idiomas.

Guia de leitura

O registro/login neste site não é obrigatório para visitantes (que apenas consultam os mapas), mas é obrigatório para os autores e editores (aqueles que criam e editam os mapas). Sugerimos a criação de uma conta na página <https://osm.org> antes de utilizar o uMap para criar um mapa *web*.

O uMap é intuitivo de usar e exibe pop-ups funcionais e textos de ajuda: o uMap pode ser usado sem este guia. Porém, para os leitores, este manual fornece detalhes e conhecimentos para enviar solicitações específicas aos autores. Para os autores, é uma referência e oferece a oportunidade de estudar todas as possibilidades sem precisar fazer muitos testes.

Observação:

Este artigo principal serve como índice e contém muito pouco texto substantivo. As fontes nas tabelas abaixo têm o seguinte significado:

Negrito: um conjunto de artigos para começar a criar mapas.

Normal: artigos no guia.

Itálico: títulos alternativos para os artigos.

Consultar dados e navegar pelos mapas do uMap

Botões de interação para uso do mapa. Fonte: <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMap>.

Assunto	ícone
Abrir um mapa, buscar mapas.	
Exportar/baixar informações do mapa.	
Ver camadas de dados, navegar pelas informações.	
Mostrar apresentação de slides.	
URL curta (estável) do mapa.	

Edição de mapas no uMap

Botões de interação para uso do mapa.

Fonte: <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMap>

Estrutura do mapa no uMap. Fonte: <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMap>.

A seguir, os principais botões de ação do uMap e seus significados.

Nível	Assunto	Ícone
Mapa	Criar um novo mapa.	
Mapa	Alternar modo de edição ligado/desligado.	
Mapa	Editar propriedades do mapa.	
Mapa	Definir quem pode visualizar meu uMap.	
Mapa	Definir quem pode editar meu uMap.	
Mapa	Definir editores para modificar meu uMap.	
Mapa	Escolher uma licença de uso para meu uMap.	
Mapa	Salvar este centro e zoom.	
Mapa	Configurar apresentação de slides.	
Mapa	Importar arquivos de dados.	
Mapa	Clonar, deletar ou esvaziar um mapa.	
Camada	Criar uma camada.	
Camada	Editar propriedades da camada.	
Camada	Gerenciar camadas.	
Camada	Editar propriedades dos objetos da camada.	
Camada	Exportar dados de uma camada.	

Nível	Assunto	Ícone
Camada	Importar dados da camada.	
Camada	Clonar, deletar e esvaziar uma camada.	
Marcador de objeto	Adicionar um marcador de ponto.	
Marcador de objeto	Personalizar o ícone e a exibição de um marcador.	
Linha de objeto	Desenhar uma linha.	
Linha de objeto	Personalizar a exibição de uma linha.	
Polígono de objeto	Desenhar um polígono.	
Polígono de objeto	Personalizar a exibição de um polígono.	
Todos	Configurar interação com formas (rótulos...).	
Todos	Formatação de texto, links e imagens no texto.	
Todos	Selecionar cor e cor de preenchimento.	

Fonte: <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMap>.

Abrir um mapa, buscar mapas

Para navegar ou modificar um mapa existente do uMap, é necessário antes abri-lo.

a. Abrir por URL

Cada mapa possui uma URL única. Ao inserir essa URL na barra de endereço do navegador, o mapa será aberto. Se a URL for desconhecida, você terá que procurar o mapa. Exemplo: https://umap.openstreetmap.fr/nl/map/spoorlijn-zutphen-glanerbeek-staatslijn-d_288594 abre o mapa com o nome: **Spoorlijn Zutphen - Glanerbeek (Staatslijn D)**.

- Vários mapas com o mesmo nome podem existir. Os dígitos no final da URL garantem a singularidade.
- O nome de um mapa pode ser alterado, tornando essa URL inútil. É melhor usar a URL curta.

b. Abrir por URL curta

Cada mapa também possui uma URL curta, independente do nome.

Exemplo: <http://u.osmfr.org/m/288594/> abre o mapa com o nome: **Spoorlijn Zutphen - Glanerbeek (Staatslijn D)**. A URL curta pode ser obtida ao clicar no ícone

c. Buscar por nome

O uMap é capaz de pesquisar pelo nome do mapa. Digite palavras completas, não há caracteres curinga. A pesquisa não diferencia maiúsculas de minúsculas. A pesquisa com palavras múltiplas inseridas em qualquer sequência encontrarão resultados de todas as palavras.

- Passo 1: Digite o termo de pesquisa na janela principal.
- Passo 2: Clique em Pesquisar. O sistema mostrará uma lista com os mapas encontrados.
- Passo 3: Role a lista de mapas encontrados e clique no nome do mapa para abri-lo (veja o item 3 na figura seguinte). O mapa será aberto para leitura.

d. Pesquisar por autor

Todos os mapas de um autor podem ser encontrados ao clicar no nome do autor do mapa (ver item 4). Um autor logado pode clicar em "Meus Mapas" (ver item 5). Isso mostra seus próprios mapas e os mapas em que esse autor é mencionado explicitamente como editor do mapa.

Usar o mapa

Este artigo fornece uma visão geral dos elementos mostrados por um mapa do uMap. Marcadores (pontos), linhas e polígonos são as figuras geométricas que compõem a base do mapa. O autor do mapa pode decidir mostrar/ocultar outros elementos. Esses elementos são mostrados na imagem e indicados com um número.

1 - Botões de interação, destaque para:

Exportar dados do meu uMap.

Ver camadas de dados.

2 - Iniciar o modo de edição.

3 - Painel lateral.

4 - Indicador de escala (km/milha).

5 - Informações sobre o mapa.

6 - Informações de direitos autorais.

7 - Miniatura do mapa.

8 - Controles de apresentação de slides.

9 - Pop-up com informações do rótulo do objeto.

10 - Rótulo do objeto.

Exportar/baixar informações do mapa

Este artigo mostra como diferentes classes de dados de mapa podem ser obtidas e compartilhadas. Aplicável a qualquer mapa.

Observação:

O ícone é explicado na seção "Usando o mapa" deste guia.
O download de dados é explicado na seção "Editar propriedades do mapa" deste guia.

a. Incorporar o mapa

Incorporar o mapa mostra as informações do iframe para inclusão deste mapa em outro site. Procedimento:

- Clique no botão Opções de exportação de iframe e selecione as opções de exportação neste menu.
- Copie o campo de texto.
- Cole este texto no código do site de destino.

As Opções de Exportação de IFRAME oferecem a possibilidade de configurar a aparência do mapa ao ser carregado, por exemplo, abrir o recurso atual ao ser carregado. Isso não se limita a quadros incorporados, mas também pode ser usado em mapas de janela inteira.

b. URL curta

Como o nome do mapa pode ser alterado, uma URL curta e estável está presente para encontrar um mapa. A sintaxe da URL pode ser diferente dependendo da instância, seguindo um padrão como: <http://u.osmfr.org/m/288594/>. O número mostrado na URL é o número único do mapa.

c. Download de dados

O download de dados destina-se a baixar informações do mapa. Opções:

- Dados completos do mapa
- geojson
- gpx
- kml

Close

Embed the map

```
<iframe width="100%" height="300px"
frameBorder="0" allowfullscreen
src="http://umap.openstreetmap.fr/en/map
/spoorlijn-zutphen-glanerbeek-staatslijn-
d_288594?scaleControl=false&miniMap=false&
```

Iframe export options

Short URL

<http://u.osmfr.org/m/288594/>

Download data

Full map data

Download data

Opções de exportação e download dos dados.

Fonte:

<http://umap.openstreetmap.fr/pt-br/>

Ver camadas de dados e navegar pelas informações

O ícone do lado esquerdo inicia a navegação nas informações.

Primeiramente, é exibida uma lista de camadas.

Os ícones servem para ocultar/mostrar uma camada.

Clicar em "Navegar pelos dados" abre um painel no lado direito que permite navegar pelos objetos de todas as camadas. Os objetos mostrarão um pop-up. Há também um botão para mostrar informações sobre o próprio mapa e as descrições das camadas. A imagem mostra globalmente como funciona.

Navegar pelas informações.

Fonte: https://umap.openstreetmap.fr/nl/map/spoorlijn-zutphen-glanerbeek-staatslijn-d_288594

Com muitas camadas e objetos, a opção de filtro pode ser útil. Veja o exemplo à esquerda.

Filtrar os objetos. Fonte: https://umap.openstreetmap.fr/nl/map/spoorlijn-zutphen-glanerbeek-staatslijn-d_288594

Mostrar apresentação de slides

Botões de controle do slideshow.

Um *slideshow* configurado mostra os botões de controle abaixo do mapa.

Ao iniciar a apresentação com uma configuração padrão, ela percorrerá todas as camadas (de cima para baixo) e todos os objetos em ordem alfabética.

- Clicar em um objeto no mapa retornará a apresentação a partir desse objeto.
- A redução dos objetos com um filtro no painel de navegação também ocultará esses objetos na apresentação.

Existem várias opções de configuração para o *slideshow*. Consulte "Configurar apresentação de slides".

Criando um novo mapa

Um novo mapa pode ser criado tanto por um usuário anônimo quanto por um usuário registrado. Criação básica:

- Passo 1: Clique em "**Criar um Mapa**" na página inicial ou na página de resultados da pesquisa. O novo mapa será aberto com o nome "*Untitled map*" e um nível de zoom padrão.
- Passo 2 (opcional): Modificações arbitrárias no mapa.
- Passo 3: Salvar o mapa.

Um usuário logado agora pode encontrar seus mapas clicando em "Meus Mapas" na página inicial. Ao criar o mapa, um pop-up aparece na parte superior da tela com o link:

Quando o pop-up desaparecer antes de copiar o link, é possível encontrar o link clicando no botão no lado direito. Um painel será exibido e o link estará presente abaixo da seção "**Apenas editável com link secreto**".

Salve sempre este link: é impossível abrir o mapa posteriormente para modificação sem este link.

Editando as propriedades do mapa

As propriedades de um mapa definem as propriedades administrativas, o comportamento interativo, a aparência e os padrões para camadas e objetos.

Essas propriedades podem ser configuradas/modificadas através da opção "**Editar propriedades do mapa**".

Inicie este modo de edição clicando no ícone

Tela dos controles de propriedade do mapa.

Fonte: <http://umap.openstreetmap.fr/>

Já no modo edição, selecione a opção **"Editar configurações do mapa"** no lado direito, representado pelo ícone

Uma breve descrição dessas propriedades é mostrada abaixo. Os números na imagem anterior indicam cada grupo de controles de configuração.

- Nome e descrição (1)

Digite o nome e a descrição nos campos apropriados. A descrição pode conter formatação de texto.

- Opções de interface do usuário (2)

- Essas opções permitem determinar os elementos de controle (botões) que serão exibidos para o uso do mapa, como zoom:

- Além disso, você pode decidir se deseja exibir um minimapa e/ou um indicador de escala no mapa.
- Também é possível escolher se deseja mostrar um ícone de navegação no rodapé de um pop-up, como mostrado na imagem abaixo:

- Por fim, você pode decidir se deseja exibir uma linha com informações do mapa na parte inferior do mapa, como ilustrado na imagem:

- Propriedades padrão de forma (3)

As propriedades padrão, como cor, são definidas aqui. Essas propriedades podem não ser válidas para todos os objetos no mapa:

- Personalizar o ícone de um marcador;
- Personalizar a exibição de uma linha;
- Personalizar a exibição de um polígono.

- Propriedades padrão (4)

As configurações padrão para as propriedades *simplify* (Simplificar) e *dash array* (sequência de traços) são definidas aqui:

- Nível de zoom padrão: Configuração da apresentação de slides;
- Transição avançada: Configuração da apresentação de slides;
- Chave de classificação: Configuração da apresentação de slides;
- Chave de rótulo: Configurar interação de formas.

- Opções padrão de interação (5)

Configurar interação de formas refere-se aos padrões para rótulos de objetos e seus pop-ups.

- Fundo personalizado (6)

Personalização da imagem de fundo do mapa.

- Limites de área (7)

Esta opção limita a área visível do mapa. Não é possível fazer mais zoom para fora do retângulo envolvente definido.

- A área pode ser definida manualmente inserindo as coordenadas (números decimais como 52.143602).
- O botão **"Usar limites atuais"** pode ser mais prático.
- O botão **"Limpar"** remove todas as coordenadas, permitindo que todos os níveis de zoom sejam possíveis.

Consulte também a função "Salvar este centro e zoom", ícone

- Apresentação de slides (8)

Configuração do *slideshow*. Ver seção "Mostrar apresentação de slides" deste guia.

- Créditos (9)

Definição dos créditos (quem elaborou o mapa, fontes de dados etc) e da licença. Detalhes em "Escolha uma licença de uso para o meu uMap".

- Ações avançadas (10)

- **Excluir** o mapa !!
- **Clonar** o mapa
- **Esvaziar**. Remover todo o conteúdo
- **Download**. Mesmo efeito que o ícone

Definir quem pode visualizar meu uMap

Mapas criados por um autor anônimo são sempre visíveis para todos.

Mapas criados por um autor registrado são, por padrão, visíveis para todos, mas isso pode ser alterado. Procedimento:

- Passo 1: Inicie a edição clicando no ícone
- Passo 2: Selecione Atualizar permissões e editores clicando no ícone
- Passo 3: Expanda o menu Quem pode visualizar.
- Passo 4: Selecione uma das opções:

Todos (público) - visível para todos.

Qualquer pessoa com o link - visível para todos que têm conhecimento do URL (curto). A busca pelo nome não é possível.

Apenas editores - visível para o autor e editores adicionados.

- Passo 5: Salve o mapa.

Definir quem pode editar meu uMap

Determinar os usuários que podem alterar o mapa depende se o proprietário é um usuário anônimo ou um usuário registrado. O procedimento é igual para ambos, mas as opções são diferentes:

- Passo 1: Inicie a edição com
- Passo 2: Selecione Atualizar permissões e editores com
- Passo 3: Selecione a opção Quem pode editar e escolha uma das opções.

Usuário registrado

- Qualquer pessoa pode editar;
- Apenas os editores podem editar: O proprietário e editores selecionados podem editar;
- Apenas o proprietário pode editar: Apenas o proprietário tem permissão para editar.

Usuário anônimo

- Qualquer pessoa pode editar;
- Editável só com o link secreto de edição. O link é mostrado na configuração.

Definir editores para modificar meu uMap

É possível designar editores adicionais além do proprietário.

Esses editores são selecionados a partir da lista de usuários registrados.

O efeito nas permissões dos editores depende de outras opções no menu de permissões.

- Com a opção **Quem pode visualizar definida como apenas editores**, os editores podem visualizar o mapa e modificar a lista de editores.
- Com a opção **Quem pode editar definida como apenas editores podem editar**, os editores têm permissão para fazer o mesmo que o autor, incluindo a modificação da lista de editores.
- Exceção: os editores não têm permissão para excluir o mapa.

Se um editor clicar em "Meus mapas", o mapa será mostrado na lista de mapas.

Procedimento para adicionar editores:

- Passo 1: Iniciar a edição clicando no ícone Icon-edition.PNG.
- Passo 2: Selecionar "**Atualizar permissões e editores**" clicando no ícone
- Passo 3: Digitar alguns caracteres no campo "**Editores do mapa**"
- Passo 4: Clique no nome desejado. Repita os passos 3 e 4 para todos os nomes desejados. Para remover um nome: clique na pequena cruz.

- Passo 5: Salve o mapa.

Escolher uma licença de uso para meu uMap

O uMap oferece opções para especificar a licença e créditos do mapa uMap.

- Passo 1: Inicie a edição clicando no ícone "Editar"
- Passo 2: Selecione "Editar configurações do mapa" clicando no ícone de engrenagem
- Passo 3: Expanda a seção **Créditos** (1).
- Passo 4: Selecione uma licença no menu suspenso (2). Essa licença será exibida em **Sobre** este mapa, abaixo dos créditos. A lista suspensa de licenças é longa. Alguns exemplos:
 - Sem licença definida
 - ODbI
 - WTFPL
 - Licence Ouverte / Open Licence

Close

Edit map properties

name

description ?

De "lijn van Zutphen, langs Goor, Hengelo, Enschedé, met één of twee vertakkingen, naar de Duitse grenzen" is een van de 10 Staatslijnen. Deze lijn wordt later ook aangeduid met "Staatslijn D", of "Lijn Zutphen -

User interface options

Default shape properties

Default properties

Default interaction options

Custom background

Limit bounds

Slideshow

Credits 1

licence

Short credits ?

Long credits ?

Met dank aan: [[https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_Zutphen_-_Glanerbeek|Wiki]],
 [[https://www.delper.nl/|Delpher]],
 [[https://hetutrechtsarchief.nl/|Utrechts

- Passo 5: Preencha os **créditos resumidos** (3). O texto desse campo será exibido na parte inferior direita do mapa.
- Passo 6: Preencha os **créditos completos** (4). O texto desse campo será exibido em **Sobre** este mapa, abaixo dos **créditos** resumidos. A formatação de texto é permitida.
- Passo 7: salve

Credits

User content credits

Met dank aan: Wiki, Delpher, Utrechts archief en vele anderen.

Map user content has been published under licence WTFPL

Map background credits

OSM-Fr map data © OpenStreetMap contributors under ODbL

Powered by Leaflet and Django, glued by uMap project.

Salvar o centro e o zoom iniciais

A posição inicial do centro do mapa e o nível de zoom podem ser salvos, para garantir que o mapa aberto exiba a seção correta da imagem.

- Inicie o modo de edição clicando no ícone
- No lado direito da tela, selecione o ícone **Salvar este centro e zoom**
- O sistema exibirá brevemente uma mensagem pop-up no topo da tela informando que o *zoom e o centro foram definidos*.
- Salve o mapa

- Ao reabrir o mapa, o nível de zoom e a posição são exibidos na URL. Exemplo: http://umap.openstreetmap.fr/nl/map/kaart-zonder-naam_307820#8/52.282/5.604

Configurar apresentação de slides

Para configurar um *slideshow*, é necessário definir os parâmetros do mapa e as configurações corretas para os pop-ups.

Importar arquivos de dados

Este artigo mostra como importar informações de mapa em um mapa do uMap. As opções e resultados dependem muito do formato de origem.

- Inicie o modo de edição clicando no ícone
- No lado direito, selecione a opção **Importar dados** clicando no ícone ou pressionando `Ctrl-I`

- Fontes de dados:**
 Os dados podem ser lidos de um arquivo. Consulte o campo 1.
 Os dados podem ser encontrados por URL. Consulte o campo 2.
 Ou cole o texto dos dados diretamente no campo 3.
- Formato dos dados**
 O formato é derivado da extensão do arquivo. Se isso não for possível, um formato pode ser definido com a lista suspensa no campo 4.
 A lista abaixo mostra os detalhes. Um formato em **negrito** pode ser exportado pelo uMap:

- geojson:** Dados de acordo com o esquema geográfico GeoJSON (.json / .geojson). Todas as propriedades serão importadas;
- csv:** Lista separada por vírgulas, tabulação ou ponto e vírgula, assume-se o sistema de referência geodésico WGS-84 (.csv). Apenas pontos serão importados. A importação verifica os nomes dos cabeçalhos com prefixo lat ou lon. Todas as outras colunas serão importadas como propriedades;
- gpx:** Dados codificados em XML de acordo com o esquema geográfico GPX (.gpx). Propriedades importadas: nome, descrição;
- kml:** Dados codificados em XML de acordo com o esquema geográfico KML do Google Earth® (.kml). Propriedades importadas: nome, descrição;
- osm:** Dados codificados em XML de acordo com o esquema geográfico do OpenStreetMap (.osm). O sistema de referência geodésico é o WGS-84;
- georss:** Dados codificados em XML de acordo com o esquema geográfico GeoRSS (.georss); e
- umap:** Dados exportados pelo uMap (.umap) (a partir da versão 0.8 do uMap). Tudo é importado: informações do mapa, informações da camada e geometria.

- **Importar destino (5)**

O menu suspenso seleciona o destino dos dados importados. As opções são uma camada existente ou uma nova camada através de **Importar em nova camada**.

- **Substituir conteúdo da camada (6)**

A geometria existente em uma camada pode ser substituída neste controle.

O formato umap contém informações do mapa e da camada. Efeitos da substituição: As informações do mapa são substituídas (incluindo o nome do mapa). Todas as camadas no arquivo são adicionadas ao mapa atual, independentemente da existência de uma camada com o mesmo nome. Se uma camada existente for selecionada em 5 e a opção "Substituir conteúdo da camada" for marcada, essa camada ficará vazia após a importação.

- **Importar (7)**

Para iniciar a ação de importação, clique em salvar.

Clonar, deletar ou esvaziar um mapa - Igual a editar propriedades do mapa.

Gerenciamento de camadas

Criar uma camada

O uMap armazena marcadores, linhas e polígonos em camadas. A criação de um mapa uMap criará automaticamente uma camada padrão. Mais camadas podem ser criadas com este procedimento.

Passo 1: Inicie a edição clicando no ícone "Editar"

Passo 2: Selecione do lado direito o ícone **Gerenciar**

Camadas

Passo 3: Selecione no painel com as camadas existentes a opção **Adicionar camada** (*Add layer*). O sistema criará uma camada adicional e exibirá o painel para editar as propriedades da camada.

Passo 4: Uma camada sem nome será referenciada no sistema como *undefined* (indefinido). O nome pode ser modificado posteriormente. Recomendação: atribua imediatamente um **nome** à camada (veja 2) e também uma **descrição** (veja 3). A descrição pode conter formatação de texto.

Passo 5: Clique em "Salvar".

Editar propriedades da camada

As propriedades de uma camada definem as propriedades administrativas, sua aparência, comportamento interativo e padrões para objetos. Essas propriedades podem ser configuradas no painel **Propriedades da Camada**. Uma breve descrição dessas propriedades é mostrada abaixo.

- Inicie o modo de edição clicando no ícone
- No lado direito, clique no botão **Gerenciar Camadas**
- Selecione o botão **Editar camada** para a camada que deseja modificar

Nome e descrição (1) - Digite o nome e a descrição nos campos apropriados. A descrição pode conter formatação de texto.

Tipo de camada (2) - O menu para o tipo de camada mostra 3 opções para exibir os marcadores do mapa:

- **Padrão:** Mostra o símbolo do marcador para cada marcador.
- **Agrupado:** Agrupa os marcadores e mostra o número, dependendo do nível de zoom.
- **Propriedades avançadas:** mostra opções de controle adicionais (os títulos das opções estão abaixo dos campos a serem preenchidos).

Exemplos de símbolos:

- **Mapa de calor:** Mostra um "mapa de calor" dos marcadores, segundo o nível de zoom.

A seção **Propriedades avançadas** mostra opções de controle adicionais, incluindo uma opção para usar o valor de uma propriedade definida pelo usuário para controlar a exibição. (os títulos das opções estão abaixo dos campos a serem preenchidos).

Exibição ao carregar (3)

Esta opção determina se uma camada é exibida quando o mapa é carregado.

Os dados são navegáveis (4)

Esta opção determina se os objetos da camada podem ser navegados.

Propriedades da forma (5)

Onde são definidos os valores padrão de propriedades, como a cor, em nível de camada. Essas propriedades não são válidas para todos os objetos.

Propriedades avançadas (6)

Neste local, são definidos os valores padrão em nível de camada para propriedades como simplificação e estilo de linha tracejada.

O nível de zoom padrão pode ser definido para esta camada.

Além disso, há algumas opções para controlar a exibição do tipo de camada, conforme mostrado em "Tipo de camada".

Propriedades de interação (7)

Valores padrão em nível de camada para rótulo de objeto e pop-up de objeto.

Dados remotos (8)

Essa opção permite extrair o conteúdo da camada de uma fonte remota.

Observação: Os dados remotos são exibidos na frente dos objetos existentes na camada.

Versões (9)

Ao expandir este botão, são exibidas as últimas 10 versões da camada. Cada camada possui seu próprio histórico. Esta lista permite restaurar uma versão anterior.

Para restaurar uma versão, selecione-a (sem visualização prévia!) e clique em OK ou em Cancelar na janela de confirmação.

Ações avançadas (10)

- **Excluir** a camada.
- **Clonar** a camada.
- **Esvaziar**. Remover todo o conteúdo da camada.
- **Download**. Consulte Exportar dados de uma camada.

Gerenciar tabelas de dados de camadas

Um mapa pode conter várias camadas, cada uma com tabela de dados editável.

- Inicie o modo de edição com o ícone
- Selecione no lado direito **Gerenciar camadas**

Isso mostrará o painel para gerenciar as camadas. O botão + abaixo da tabela criará uma nova camada.

A sequência das camadas pode ser alterada com . Clique no ícone e arraste a camada para a nova posição. Cada camada possui as seguintes opções:

Mostrar/ocultar temporariamente a camada.

Ampliar a visualização de modo a exibir todos os objetos.

Editar as propriedades da camada.

Editar as propriedades dos objetos da camada.

Excluir a camada.

Fonte de ambas as figuras desta página:

https://umap.openstreetmap.fr/nl/map/spoorlijn-zutphen-glanerbeek-staatslijn-d_288594

Editar propriedades em tabelas da camada

As propriedades dos objetos em uma camada podem ser modificadas por meio de um editor de tabelas. Esta é uma maneira eficiente de modificar rapidamente todos os objetos de uma camada.

Cada uma das camadas tem uma tabela associada. O editor de tabelas também permite a adição de novas propriedades auto definidas.

- Inicie o modo de edição com o ícone
- Selecione do lado direito:

Gerenciar camadas

- Selecione o ícone **Editar propriedades em uma tabela**

1. A figura ao lado mostra uma tabela com uma coluna: **nome** (1).

2. Cada linha da tabela (da camada) inclui um dos objetos gráficos: marcador (ponto), linha ou polígono.

As linhas são ordenadas alfabeticamente por **nome**.

Clicando em uma célula da tabela, é possível alterar o valor. Uma classificação atualizada é mostrada, após salvar a tabela.

Para visualizar estas alterações no mapa *web*, é necessário salvar o mapa (após a edição das tabelas) e atualizar a página no navegador (*reload*).

3. Na parte superior, está a opção **Adicionar uma nova propriedade** (3), para adicionar propriedades para todos os objetos da camada.

Ou seja, utilizando este recurso, é adicionada uma nova coluna (que é tratada no uMap como propriedade) à camada (denominada como objeto).

O tamanho (físico, em espaço de memória) da tabela aumenta ao adicionar propriedades. Novas propriedades são adicionadas em ordem alfabética.

Na imagem ao lado, o exemplo de uma tabela com colunas **Travellers, Company e Opening**.

Company	Opening	Travellers	name
DB	2001	54	De Eschmarke
Blauwmet	1865	~ 800	Delden
Blauwmet, DB, NS	1866	17140	Enschede
Blauwmet, NS	1865, 2012	?	Gezondheidspark
DB	1868, 2001	~ 230	Glanerbrug

Fonte de todas as figuras desta página:

https://umap.openstreetmap.fr/nl/map/spoorlijn-zutphen-glanerbeek-staatslijn-d_288594

Ao passar o mouse sobre o nome de uma propriedade, são exibidos botões.

- À esquerda para remover uma propriedade: Excluir esta propriedade de todas as características.
- À direita para alterar o nome da propriedade: Renomear esta propriedade em todas as características.

Novas propriedades também serão exibidas no painel para modificar um objeto. Não é necessário usar o editor de tabela para modificar as novas propriedades.

Exportar dados de uma camada

Recomendação: Salve as informações do mapa antes de realizar uma ação de download para garantir que tenha as informações mais recentes.

- Entre no modo de edição com o ícone
- Selecione do lado direito Gerenciar camadas com o ícone
- Selecione o botão Editar camada para a camada que deseja modificar.

- Expanda **Ações avançadas** e clique em **Download**

O sistema abrirá uma nova janela do navegador com as informações da camada.

Na figura abaixo, o item (1) mostra abas para exibir os dados segundo alguns formatos. O resultado dos itens da segunda linha depende da opção selecionada na linha 1.

- A opção **JSON** mostra:

Salvar (Save):

Salvar em um arquivo de texto simples.

Copiar (Copy):

Copiar o texto para a área de transferência.

Recoher tudo e Expandir tudo (Collapse All e Expand All).

- A opção **Dados brutos (Raw data)** mostra:

Salvar: Salvar em um arquivo de texto simples.

Copiar: Copiar o texto para a área de transferência.

A formatação afeta o recuo das informações exibidas (tudo é baixado).

A expansão (*Expand All* na figura) (2) mostra todos os marcadores (pontos), linhas e polígonos da camada.

A linha marcada com (3) está recolhida neste exemplo.

A linha marcada com (4) mostra as informações do uMap para esta camada, como: O nome e o tipo da camada.

Propriedades de exibição para a camada.

Propriedades de exibição herdadas pelas características.

O sistema propõe a extensão `.umap` para o arquivo, o que resulta na recusa do arquivo por uma ação de Importação subsequente.

Solução: Modifique a extensão durante o download ou posteriormente para `.json`. O efeito colateral é que as informações da camada (nome, descrição, etc.) serão perdidas na importação.

Importar dados da camada. — ver Importar arquivos de dados.

Clonar, deletar e esvaziar uma camada. — ver editar propriedades da camada.

Marcador de objeto

No uMap, um marcador é representado por um ponto geolocalizado. Este ponto é representativo de um determinado objeto que está sendo mapeado (por exemplo, escola).

Adicionar um marcador de ponto

Para adicionar um novo marcador ao mapa:

- Passo 1: Inicie a edição clicando no ícone
- Passo 2: Selecione no lado direito a opção Desenhar um marcador, clicando no ícone
- Passo 3: Mova o cursor até o destino no mapa e clique.

O sistema mostrará um ícone nessa posição. Esse é um ícone padrão, determinado pelo mapa ou camada.

O sistema abrirá também o painel para modificar o marcador.

- Passo 4: Verifique a camada do marcador e modifique, se necessário.
- Passo 5: Insira o nome do marcador e a descrição opcional.

Os outros botões servem para detalhar ainda mais o marcador.

Propriedades da forma: Veja [como personalizar o ícone de um marcador](#).

Propriedades avançadas: Mostra uma opção para definir um nível de zoom padrão.

Opções de interação: Veja [como configurar rótulo e pop-up](#).

Coordenadas: As coordenadas podem ser ajustadas manualmente.

Ações avançadas: Mostra uma opção para remover o marcador.

- Passo 6: Salvar

Personalizar o ícone e a exibição de um marcador

O ícone exibido em um marcador pode ser modificado. As opções de modificação estão disponíveis no nível do mapa (defina o padrão), no nível da camada e para os marcadores, individualmente.

- **Cor**
A cor do ícone do marcador é definida pela opção "cor" ⇒ "definir".
- **Forma do ícone**
O menu suspenso para a **forma do ícone** mostra 4 opções.
O efeito é mostrado nas figuras abaixo:

- **Símbolo do ícone**

A opção "**Símbolo do ícone**" permite selecionar o símbolo dentro das formas de ícone padrão e gota.

Uma maneira bem fácil, é selecionar um símbolo dentre as opções oferecidas pelo uMap (4).

Ao clicar em "**Definir símbolo**" no (5), é exibido um campo que permite outros símbolos conforme especificado na tabela. Opções para os valores no campo:

O campo aceita caracteres Unicode. Vários sites mostram esses símbolos. Alguns exemplos de caracteres de código Unicode: ☻
Ⓜ ☢ ⚠ ⚡ ⚔.

O campo aceita um URL. Exemplo:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Nederlands_verkeersbord_J11.svg

Clique em ✓ ao lado do campo para ver o efeito no mapa. Exemplos com ícones não padrão:

Com Unicode e URL

Você pode usar propriedades do recurso como variáveis com endereço URL (de um servidor). Exemplo: em `//myserver.org/images/{name}.png`, a variável `{name}` será substituída pelo valor do nome de cada marcador.

Objeto do tipo linha

Desenhar uma linha

Este artigo mostra detalhes sobre a criação e modificação de uma linha. Uma linha pode ter vários segmentos e até mesmo partes geometricamente separadas são possíveis. Uma linha pode ser alterada completamente posteriormente, tanto a geometria quanto às propriedades administrativas.

- Passo 1: Entre no modo de edição clicando no ícone
- Passo 2: Selecione à direita a opção **Desenhar uma linha** clicando no ícone
- Passo 3: Mova o cursor para o primeiro ponto e clique. Continue para os vértices subsequentes da linha.
- Passo 4: Clique mais uma vez no último vértice para indicar que a linha está pronta.

Isso abrirá o painel para modificar as propriedades da linha.

Passo 5: Verifique a camada e modifique, se necessário.

Passo 6: Insira o nome da linha e, potencialmente, a descrição. A descrição pode conter formatação.

As outras opções servem para mais detalhes da linha:

- **Propriedades da forma**
- **Propriedades avançadas:** Mostra opções para um nível de zoom padrão e opções avançadas de exibição.
- **Opções de interação**
- **Opções avançadas:** Mostra uma opção para excluir a linha e uma opção para modificar a linha para um polígono.

O sistema mostra ao mesmo tempo com o painel de propriedades da linha, um ícone extra.

Abaixo do ícone da nova linha , para adicionar uma nova parte geometricamente separada.

Passo 7: Salve a linha.

Modificação de uma linha

Para todas as modificações em uma linha: Inicie a Edição com o ícone Alternar modo de edição.

O sistema mostra os vértices da linha e vértices auxiliares intermediários. O painel para modificar as propriedades da linha e o ícone também aparecem.

Mais ou menos vértices

Adicionar um vértice a uma linha

- Selecione um vértice auxiliar e arraste-o para a posição desejada.
- O segmento da linha é dividido e novos vértices auxiliares são exibidos em cada segmento.

Estender a linha com vértices adicionais

- Selecione um vértice terminal e, em seguida, o ícone à direita Continuar linha.
- Clique em cada vértice subsequente.
- Clique mais uma vez no último vértice para indicar que a linha está pronta.

Remover um vértice de uma linha

- Selecione o vértice, clique no ícone à esquerda e apague o vértice

Multilinha

- A linha não precisa ser composta por segmentos de linha contíguos.
- Selecione o ícone e adicione a linha adicional clicando em todos os vértices.
- Clique mais uma vez no último vértice para indicar que a linha está pronta.

Uma ação subsequente de modificação não exibirá mais o ícone . Os ícones à direita indicam "Excluir esta forma" e "Extrair forma para recurso separado".

Dividir uma linha (geometria)

Selecione o vértice onde a linha será dividida e, em seguida, clique no ícone à direita para Dividir a linha.

Não há um efeito visual aparente, mas o vértice é transformado em dois vértices na mesma localização. No exemplo da figura acima, uma divisão é feita no ponto 1, seguida por um pequeno deslocamento do vértice para mostrar o efeito.

Dividir linha (administrativa)

Uma parte de uma linha múltipla pode ser designada como uma nova linha para ter seu próprio nome, cor e outros valores de propriedade.

Selecione um segmento da linha múltipla e, em seguida, o ícone à direita em

Extrair forma para separar recursos

No exemplo, um segmento é selecionado em 2, com o efeito de que essa parte agora é um objeto separado.

Opções ao clicar com o botão direito do mouse

Um clique com o botão direito do mouse em um segmento de linha, vértice, etc. exibe um menu sensível ao contexto.

A ação *Merge lines* fica disponível por meio desses menus.

Essa ação adiciona um segmento de conexão entre partes de várias linhas. Isso é indicado no exemplo pelo segmento roxo. O efeito geral é que a multiline é transformada em uma única linha.

Salvar

Personalizar a exibição de uma linha

A exibição de uma linha pode ser adaptada. As opções de modificação estão disponíveis no nível do mapa (define o padrão), no nível da camada e para linhas individuais. Veja a estrutura.

As opções podem ser encontradas ao expandir Propriedades da forma e Propriedades avançadas.

- **Cor**
A cor de uma linha é determinada pela opção "cor ⇒ definir".
- **Opacidade**
A linha é, por padrão, semi-transparente. O controle deslizante de opacidade modifica isso.
- **Espessura**
O controle deslizante de espessura mostra a linha mais larga ou mais estreita.
- **Simplificar**
Quanto simplificar a polilinha em cada nível de zoom (mais = melhor desempenho e aparência mais suave, menos = mais precisão).
- **Dash array**
Uma lista separada por vírgulas de números que define o padrão de traço do contorno.

Objeto do tipo polígono

Desenhar um polígono

Este artigo trata da criação e modificação de um polígono. O polígono pode representar a fronteira de uma área, mas também pode representar a área em si.

Um polígono pode ter múltiplos segmentos de linha e partes geometricamente separadas. Um polígono pode ser completamente alterado posteriormente, tanto em sua geometria quanto em suas propriedades administrativas.

Criar novo polígono

Passo 1: Inicie a edição clicando em ou pressionando Ctrl+E

Passo 2: Selecione do lado direito a opção **Desenhar um Polígono** clicando em ou pressionando Ctrl+P.

Passo 3: Mova o cursor para o primeiro ponto e clique. Continue para os vértices subsequentes do polígono.

Passo 4: Clique mais uma vez no último vértice para indicar que o polígono está pronto.

Isso abre o painel para modificar as propriedades do polígono.

Passo 5: Verifique a camada e modifique, se necessário.

Passo 6: Insira o nome do polígono e, potencialmente, a descrição. A descrição pode conter formatação.

As outras opções servem para detalhes adicionais do polígono.

Propriedades do formato: Consulte Personalizar a exibição de um polígono.

- **Propriedades avançadas:** Mostra opções para um nível de zoom padrão e opções avançadas de exibição. Consulte Personalizar a exibição de um polígono.
- **Opções de interação:** Consulte Configurar rótulo e pop-up.
- **Ações avançadas:** Mostra uma opção para excluir o polígono e uma opção para modificá-lo para uma linha.

O sistema mostra ao mesmo tempo com o painel de propriedades do polígono, um ícone extra.

Abaixo do novo ícone do polígono para adicionar uma nova parte geometricamente separada.

Passo 6: Salvar

Modificações em um Polígono

Para todas as modificações em um polígono: Inicie a Edição com o ícone Alternar modo de edição.

O sistema mostra os vértices do polígono e vértices auxiliares entre eles. O painel para modificar as propriedades do polígono e o ícone também aparecem.

Mais ou menos vértices

Adicionar um vértice a um polígono

Selecione um vértice auxiliar e arraste-o para a localização desejada. O segmento do polígono é dividido e novos vértices auxiliares são mostrados em cada segmento.

Remover um vértice do polígono

Selecione o vértice e o ícone esquerdo Excluir este vértice.

Furos e ilhas

Adicionar um furo no polígono

Clique na área do polígono e no símbolo direito de Iniciar um furo aqui.

Mova o cursor para os próximos vértices do polígono e clique.

Clique mais uma vez no último vértice para indicar que o polígono está pronto. Para um polígono não preenchido, clique na borda para o primeiro vértice e mova-o posteriormente para a localização correta.

Uma ilha no furo: O mesmo procedimento de criação de um furo.

Multipolígono

O polígono não precisa ter uma única borda. São possíveis múltiplas bordas separadas.

- Selecione o ícone e adicione a borda extra clicando em todos os vértices subsequentes dessa borda.
- Clique mais uma vez no último vértice para indicar que o polígono está pronto.

Uma subsequente modificação agora mostra . Os ícones à direita significam: Excluir esta forma e Extrair forma como recurso separado e Iniciar um furo aqui. O procedimento também é válido para adicionar furos em uma área.

Dividir polígono (administrativo)

Uma parte de um polígono múltiplo pode ser designada como um novo polígono para ter seu próprio nome, cor e outros valores de propriedade.

- Selecione a parte do polígono e, em seguida, clique no ícone de Extrair forma para recurso separado

O exemplo mostra o efeito quando a parte da direita é selecionada para ser separada. Outras cores foram adicionadas para mostrar o status separado.

Localização

Arraste o polígono com o botão esquerdo do mouse. Isso moverá todos os elementos do polígono: bordas e ilhas.

Opções do mouse direito

Um clique com o botão direito do mouse em um polígono exibe um menu contextual, sensível ao contexto.

O menu permite especificamente:

- Transferir forma para recurso editado
- Transformar em linhas
- Clonar este recurso

Esse menu é exibido quando o polígono esquerdo na imagem é selecionado para edição () e, em seguida, no polígono direito, um clique com o botão direito do mouse (a localização do mouse é indicada com um ponto vermelho).

Salvar

Personalizar a exibição de um polígono

A exibição de um polígono pode ser adaptada. Este artigo mostra como fazer isso.

As opções de modificação estão disponíveis no nível do Mapa (define o padrão), no nível da Camada e para polígonos individuais. Veja a estrutura.

As opções podem ser encontradas expandindo as **Propriedades de Forma** e as **Propriedades Avançadas**.

Cor

A cor das linhas do polígono é determinada pela opção **cor** ⇒ **definir**.

Opacidade

As linhas do polígono são, por padrão, semi-transparentes. O controle deslizante de opacidade modifica isso.

Espessura

O controle deslizante de espessura mostra as linhas do polígono mais largas ou mais estreitas.

Contorno

Determina a exibição das linhas do polígono. Valores ON (padrão) e OFF.

Preenchimento

Determina a exibição de uma cor de preenchimento para o polígono. Valores ON (padrão) e OFF.

Cor De Preenchimento

A cor do preenchimento do polígono é definida pela opção **cor** ⇒ **definir**.

Opacidade Do Preenchimento

O controle deslizante determina a opacidade da cor de preenchimento.

Simplificar

Para simplificar o polígono em cada nível de zoom (mais = melhor desempenho e aparência mais suave, menos = maior precisão). O efeito é mostrado na figura ao lado.

Arranjo De Traços

Uma lista separada por vírgulas de números que define o padrão de traços do contorno.

Salvar

Configurar interação com formas (rótulos...)

As informações sobre um objeto (marcador, linha, polígono) podem ser exibidas de várias maneiras: rótulos, pop-ups, barra lateral, etc. Esta seção trata da configuração dessas informações: o que será mostrado, como será exibido e quando será exibido. Opções de configuração estão disponíveis no nível do mapa (configuração padrão), nível da camada e para formas individuais.

Pop-up

Forma do pop-up

O menu suspenso tem três opções:

- Pop-up: Padrão. A forma cresce verticalmente para mais texto.
- Pop-up (Grande): Mais largo que o padrão.
- Painel lateral: Adequado para muito texto (formatado).

Uma barra de rolagem aparece automaticamente se houver muito texto para ser exibido.

Todas as opções podem exibir um ícone de navegação . Veja o rodapé do pop-up na opção Interface do Usuário do Mapa.

Estilo do conteúdo do pop-up

O menu suspenso tem quatro opções. alguns efeitos são mostrados abaixo.

Modelo do conteúdo do pop-up

O modelo a ser usado pelo pop-up pode ser especificado no Nível do Mapa e no Nível da Camada.

As variáveis são cercadas por chaves ({nome}).

Exemplo: o seguinte código irá produzir um link "JOSM" para editar o objeto OSM clicado:

[[http://127.0.0.1:8111/load_object?new_layer=true&objects={id} | Editar no JOSM]]

Rótulos

Exibir rótulo

Direção do rótulo

A opção "Automático" permite um posicionamento dinâmico do texto: o sistema pode escolher a melhor posição legível para o rótulo.

Os rótulos são clicáveis

Clicar em uma forma exibe o Pop-up. Clicar no rótulo associado não faz nada. A configuração "On" aqui irá exibir o Pop-up se o rótulo for clicado.

Permitir interações

A configuração de um polígono possui uma opção adicional **Permitir interações**, com os valores Desligado (**Off**) e Ligado (**On**, padrão). Se desligado (Off), o polígono funcionará apenas como parte do mapa subjacente. O efeito disso é que clicar em um polígono não ativará um link, não exibirá um pop-up, o navegador não mostrará rótulos. E não será mais possível selecionar o polígono graficamente. (Use a opção de navegação de informações).

Vincular a um site

A configuração de um polígono possui uma opção adicional para especificar um link. A configuração de um link substitui a configuração do pop-up.

- Link para...
Insira a URL completa.
- Abrir link em:
 1. Nova janela
 2. Iframe: Na janela atual. O botão voltar do navegador poderá ser usado para retornar ao Mapa
 3. Janela principal

- Formatação de texto, links e imagens no texto.
- Selecionar cor e cor de preenchimento.

Os valores padrão podem ser definidos no nível do Mapa e/ou Camada. Valores individuais podem ser definidos para cada Marcador, Linha e Polígono.

Cor

Expandindo a opção de **cor**, é possível ver a cor atual em (1).
Selecione uma nova cor da tabela de cores (2).

Alternativamente, digite o nome da cor no campo (1).

O texto deve ser um valor CSS válido (exemplo: *DarkBlue* ou *#123456*). Isso permite um controle preciso da cor. O nome da cor deve estar em inglês.

Clicar em **clear** (3) redefine a cor para o seu valor padrão.

Cor de preenchimento

Um polígono pode ser preenchido com uma **cor**. Esta opção é equivalente à opção "**color**" (cor). A diferença é que o campo 1 não é preenchido inicialmente com a cor padrão, mas com o termo "**Inherit**" (Herdar). A cor do preenchimento é herdada da linha do polígono.

Clicar em "**clear**" (limpar) redefine a cor de preenchimento para "**Inherit**" (Herdar).

